

"XORIJIY TILNI O'RGANISHNING AHAMIYATI"

Mahmudova Madinabonu¹, Bektemirova Beknozaxon²

¹Fan va texnologiya universiteti 1-kurs talabasi

²Ilmiy rahbar: Fan va texnologiya universiteti Tillar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15412644>

Anotatsiya. Ma'lumki hozirgi davrga kelib ko'pchilik katta etiborini til o'rganishga qaratmoqda, nafaqat tilni o'rganish balki u bilan bog'liq tarixni, qadriyatlarini va madaniyatlarini ham o'rganishmoqda. Shuningdek bu o'rganishlar tilni chuqurroq anglashga imkon yaratadi. Bu maqolada xorijiy tilni samarali o'rganish usullari va til o'rganishning afzaliklari to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: til o'rganish, qadriyatlar, samarali usullar, afzaliklar.

Abstract. It is well known that in today's era, many people are focusing on learning languages. Not only are they acquiring language itself, but they are also exploring history, values and culture. This deeper engagement allows for a more profound understanding of the language.

This article discusses effective methods for learning foreign language and benefits of language acquisition.

Key words: language learning, traditions, effective methods, benefits.

Аннотация. Хорошо известно, что в современную эпоху многие люди сосредоточены на изучении языков. Они не только изучают сам язык, но и изучают историю, ценности и культуру. Это более глубокое вовлечение позволяет глубже понять язык.

В этой статье обсуждаются эффективные методы изучения иностранного языка и преимущества изучения языка.

Ключевые слова: изучение языка, традиции, эффективные методы, преимущества.

Kirish. Xorijiy tilni o'rganish bu yangi eshiklar ochish uchun kalit demakdir, chunki qayerga qaramaylik bizga chet tili kerak bo'lmoqda. Chet tilini o'rganish o'z kasbimizning mukammal mutaxasisi bo'lib yetishimiz uchun imkon yaratadi. Bejizga prezidentimiz " O'zbekistonning asosiy ustuni bilim " demaganlar.

Hozirgi davrga kelib mamlakatimiz qanchalik darajada rivojlangan bo'lsa, insonlarning chet tiliga bōlgan talabi ham shunchalik ortib bormoqda. Shuni aytib o'tish kerakki, bolalarga chet tillarini yoshligidanoq o'rgatib borilsa, maktab yoshiga yetganida anchagina til o'rganishga ishtiyoqi oshadi va bu ularga osonlik bilan til o'rganishga yordam beradi.

Eng muhimi, hozirda xorijiy tilni bilishning afzaliklari bu karyera qilish imkoniyatini beradi, nafaqat kareya shuningdek yangi avlod uchun ham bir ko'mak desak mubolag'a bo'lmaydi. Chet tilini bilish ko'pgina yangi do'stlar, hamkasblar va chet elda ishlash imkonini ham beradi. Shuningdek hozirda kōpgina tshkilotlar misol uchun logistik firmalar bir qancha chet tillarini biladigan, erkin so'zlashuvchi hodimlarni ishga jalb qilishyapti. Chet tilini organib online va offline dars berish ham mumkin umuman olganda chet tilisiz bugungi kuni tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuningdek chet tilini o'rganishning bir qancha samarali usullari mavjud.

Aqliy va ta'limiy foydalari

Chet tillarini o‘rganishning eng muhim afzalliklaridan biri bu aqliy rivojlanishga bo‘lgan ijobiy ta‘siridir. Bialystok ta‘kidlashicha, ikki tilli insonlar muammolarni hal qilish va bir nechta ishni bir vaqtning o‘zida bajarish bo‘yicha kuchliroq ijroi boshqaruvga ega bo‘ladi (Bialystok, 2001, b.78). Shuningdek, chet tili xotira va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Tomas va Kollier o‘tkazgan tadqiqotlarga ko‘ra, chet tilini o‘rganayotgan talabalar standart testlarda, ayniqsa o‘qish va matematika bo‘yicha, yuqori natijalarni ko‘rsatgan (Tomas va Kollier, 2002, b. 105).

Kasbiy afzalliklar

Zamonaviy mehnat bozorida ko‘p tillilik ajralib turadigan ko‘nikmadir. Ish beruvchilar xalqaro mijozlar bilan ishlay oladigan va madaniyatlararo vaziyatlarni boshqara oladigan nomzodlarni qadrlashadi. Amerika Chet Tillarini O‘qitish Kengashining hisobotida aytilishicha: “AQShdagi ish beruvchilarning 90 foizi ingliz tilidan boshqa tillarni biladigan xodimlarga tayanadi” (ACTFL, 2019, b. 4). Bu diplomatiya, biznes, sog‘liqni saqlash va turizm sohalarida chet tili bilimlari muhim ekanini ko‘rsatadi.

Madaniy tushuncha va global fuqarolik

Til va madaniyat chambarchas bog‘liq. Yangi tilni o‘rganish boshqa xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari va urf-odatlarini tushunish eshigini ochadi. Kramsch aytishicha: “Til o‘rganish bu shunchaki muloqotni o‘rganish emas, balki bizdan farq qiluvchi odamlarni tushunishni o‘rganishdir” (Kramsch, 1998, b. 27). Chet tili orqali insonlar boshqa madaniyatlarning hazili, tarixi va dunyoqarashlarini anglaydi, bu esa empatiya va madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantiradi.

Akademik va shaxsiy rivojlanish

Chet tilini o‘rganish ona tilini chuqurroq anglash va savodxonlikni oshirishga hissa qo‘shadi. Kummins ta‘kidlaydiki, “ikkinchi tilni bilish birinchi til grammatikasi va so‘z boyligini yaxshiroq tushunishga yordam beradi” (Kummins, 2000, b. 67). Bundan tashqari, til o‘rganish jarayoni sabr, intizom va yutuq hissini shakllantiradi, bu esa umrbod o‘rganishda foydali hisoblanadi.

Mustaqil chet tilini o‘rganish usullari

Diana Manukyaning “Mustaqil ish uchun ishlab chiqilgan chet tilini o‘rganishning eng mashxur usullari xulosasi” nomli maqolasida chet tillarini mustaqil o‘rganish uchun eng samarali uslublar ko‘rib chiqilgan. Ular quyidagilar:

Kommunikativ usul – hayotiy vaziyatlarda muloqotni o‘rgatadi, bu esa tinglab tushunish va gapirish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Leksik usul – kundalik hayotda ishlatiladigan so‘z birikmalarini yod olishga asoslanadi, bu tabiiy va ravon muloqotni ta‘minlaydi.

Jismoniy javob usuli (TPR) – so‘zlar va iboralarni harakatlar bilan bog‘lab, xotirani mustahkamlaydi.

Onlayn platformalardan foydalanish – Duolingo va Lingualeo kabi ilovalar orqali strukturaviy darslar, interaktiv mashqlar va o‘yin elementlari bilan o‘rganish qulay bo‘ladi.

Immersiv usul – filmlar, qo‘shiq, kitoblar orqali o‘rganilayotgan til muhitiga kirish, tushunish va talaffuzni rivojlantiradi.

Til o‘rganish uchun asosiy navbatda xohish bo‘lishi kerak, ya‘ni hohish bo‘lsa inson tilni o‘rganish uchun usullar o‘ylab topaveradi. Samarali usullardan bular chet tilidagi qiziqarli kitoblarni o‘qish ya‘ni ularni o‘zbek tilida emas balki o‘sha tilning o‘zida o‘rganish kerak uni tarjimasini ham o‘sha tilning o‘zida aytishga harakat qilish kerak (method Franka) va yana multfilm, kinolar tomosh qilish ularni oddiy o‘zini emas balki subtitr bilan tomosh qilish

bo‘layotgan suhbatning nima haqida ekanligini chunish uchun foyda beradi, shuningdek, mobil ilovalardan foydalanish, audiolar eshitish va xorijliklarning aksentlariga e‘tibor berib o‘z gapirishimizga ehtiyotkorlik bo‘lish kerak (Pismler), iloji boricha chet tilida so‘zlashishga harakat qilish va turli gramatik mavzular bo‘yicha mashqlar bajarish lozim.

Ushbu yondashuvlar har bir insonning o‘rganish uslubiga moslashgan bo‘lib, ularni birlashtirish orqali mustaqil o‘quvchilar o‘zlariga mos kompleks o‘rganish rejasini tuzishlari mumkin.

Xulosa: shuni takidlamok kerakki, chet tilini o‘rganish hayotimiz davomida muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat imkoniyatlar balki bizni dunyo qarashimizni ham rivojlantiradi. Shunday ekan, har bir inson til o‘rganishi va ushbu bilim bebaho ne‘mat ekanligini anglab yetmog‘i lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ACTFL. (2019). Making Languages Our Business: Addressing Foreign Language Demand Among U.S. Employers.
2. Bialystok, E. (2001). Bilingualism in Development: Language, Literacy, and Cognition. Cambridge University Press.
3. Cummins, J. (2000). Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Multilingual Matters.
4. Kramsch, C. (1998). Language and Culture. Oxford University Press.
5. Thomas, W. P., & Collier, V. P. (2002). A National Study of School Effectiveness for Language Minority Students' Long-Term Academic Achievement.
6. Манукян, Д. (2023). Обзор самых популярных методов изучения иностранного языка, предназначенных для самостоятельной работы. <https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2023/04/04/samye-populyarnye-metodiki-izucheniya-inostrannogo>